

Origens do Tai Chi Chuan e de sua relação histórica e atual com o Taoísmo

Gabriel de Martin Truzzi

Introdução

“Agora vou apresentar o que é o Tai Chi Chuan: é uma prática para a longevidade e o sentimento do amor. O Tai Chi Chuan é a reunião destas duas práticas, o que o torna uma prática do Tao.” (Mestre Liu Pai Lin, 1982)

O Tai Chi Chuan é por definição uma arte marcial de origem chinesa, a qual é baseada em séries de movimentações repetitivas e circulares, de respiração e treinamento físico, mas também é uma prática que envolve uma série de componentes conceituais da medicina e do pensamento chineses, filosóficos, espirituais e psicológicos que vão além da prática física e de combate, sendo marcada principalmente por uma fundamentação na escola Taoísta, por meio da busca de um equilíbrio enquanto mantém o formato de uma arte marcial.

Em aspectos práticos o Tai Chi Chuan compõe uma modalidade esportiva e de exercício físico coletivo que traz benefícios especialmente para a saúde da população adulta, como por exemplo otimizando o sistema imunológico, melhorando a capacidade cognitiva, trazendo mais qualidade de sono, otimizando as capacidades circulatórias e pulmonares, mas também auxiliando a manutenção do sistema motor, da saúde mental e na recuperação de pacientes de câncer¹ para citar alguns dos benefícios. Para além destes aspectos gerais e de saúde, os fundamentos do Tai Chi Chuan, na prática do Tai Chi também teria um forte impacto no psicológico dos praticantes, pois a prática opera como um catalisador e um meio que possibilita gerar uma maior autorreflexão por vias alternativas ao pensamento ocidental e assim possibilitando a criação de novos paradigmas de autoconhecimento e entendimento do próprio ego, pois em uma perspectiva junguiana, a prática do Tai Chi ajudaria gerar

¹ GUO, Yucheng; QIU, Pixiang; LIU, Taoguang. *Tai Ji Quan: An overview of its history, health benefits, and cultural value*. 2014

este efeito por meio da quebra a divisão mental entre o corpo e alma², e também esta prática pode fornecer uma fonte para auxiliar na educação, no aprendizado e como uma ferramenta na escola, sendo uma prática que auxiliaria os alunos no desenvolvimento do autoconhecimento, no estabelecimento do conhecimento e das áreas do saber, na assimilação de mudanças e de transformações intensas, especialmente num contexto de mudanças como o que a escola vivência no momento atual³.

Para além dos aspectos mentais e de saúde, a prática do Tai Chi Chuan tem operado em um contínuo desenvolvimento na China desde sua origem, pois esta é considerada uma prática de grande importância desde o período imperial chinês e vem sendo bastante difundida desde o início da República Popular da China em 1949, com a prática sendo tida como uma forma de esporte e como um tratamento médico regular, com o ensino da arte marcial se estendendo por hospitais, escolas e instituições sociais e de governo, e tudo isto também inclui a publicação e sistematização de práticas simplificadas e rápidas com base no estilo Yang, o que teria facilitado a adoção e aprendizado em ampla escala⁴, para além disto a popularização da arte marcial ajudaria a promover novas ligações e trocas socioculturais, especialmente entre grupos de praticantes e estudiosos, assim se mostrando como um forte vetor para trocas culturais com o ocidente dada a sua popularização, como pode ser observado anualmente por meio do dia mundial do Tai Chi⁵.

Considerando este breve cenário do Tai Chi Chuan no mundo hoje, a premissa deste trabalho consiste em analisar as fundações desta prática: quais são seus antecedentes históricos e como ela vai se constituir como arte marcial tendo o Tai Chi como base, mas também qual a sua relação com o Taoísmo ontem e hoje, sendo a

² GABANI, Michelle Suzana de Almeida. *TAI CHI CHUAN: O COMBATE AO DUALISMO PELA EXPERIÊNCIA MÍSTICA DO SAGRADO*. RELEGENS THRÉSKEIA, 2014. Pp.158-160

³ MELO, ROBERTO; VAREJÃO, RONALDO; CÂMARA, ALESSANDRA; GOMES, JEFERSON. *Da Arte da guerra à arte de viver - o Tai Chi no Processo de Educação*. Rio de Janeiro. 2013. Pp. 190-192.

⁴ LIXIN, Gu. *The Origin, Evolution and Development of Shadow Boxing*. In: *Chen Style Taijiquan*. 1996. Pp. 10-11

⁵ GUO, Yucheng; QIU, Pixiang; LIU, Taoguang. Op. cit. 2014. Pp. 6-7

antiga escola filosófica chinesa que seria em grande parte responsável pelas ideias e fundamentos da prática do Tai Chi Chuan.

Origens do Tai Chi Chuan e a associação com o Taoísmo

Um ponto central da origem do Tai Chi Chuan é sua grande fundamentação no pensamento taoísta, mas para se entender isto é necessário destacar a abrangência do taoísmo e como esta escola tem capacidade de fundamentar não só a prática, mas a sociedade chinesa como um todo por meio de seus conceitos chave, como por meio da busca do equilíbrio, do conceito do *Tao* e da autopreservação, de modo que este impacto social do taoísmo e sua abrangência se estendem durante grande parte da história chinesa vindo desde sua concepção no período dos estados combatentes até o presente em afetando todas as escalas da sociedade, sendo que esta é uma das quatro escolas de pensamento chines que persistiram do período dos estados combatentes, junto das escolas Legista, Mohista e Confuciana. A escola Taoísta se relacionava e ainda se relaciona intimamente com muito da cultura e da medicina tradicional chinesa, o que também resulta em relações diretas ou indiretas desta para com o budismo e com a escola Zen, para além de práticas como o kung-fu e o *qigong*, de modo que ela não é relegada a ser uma prática de fé ou filosófica isolada dentro da sociedade chinesa, sendo reservada apenas para poucos grupos monásticos, de elite ou letrados. Embora seja necessário destacar que existem dificuldades ao lidar com o Taoísmo historicamente, existe uma constante problemática entre relacionar a filosofia e o pensamento com a fé e a religião taoísta, existem sincretismos e transformações de longa data no pensamento, principalmente do Taoísmo para com o Budismo e o Confucionismo e vice-versa, existe a falta de uma unidade organizacional e a sua história pode se tornar confusa principalmente em sua relação com as dinastias e os distintos grupamentos sociais, e o que se pode afirmar é que num cenário já de um século XX tardio ao presente é de que o Taoísmo pode ser caracterizado pelo menos para estudo como sendo uma unidade definida por seus aspectos marcadamente chineses e não budistas⁶. Embora o foco deste trabalho seja

⁶ KOHN, Livia; KIRKLAND, Russel; BARRET, T. H. *Daoism Handbook*. 2000. Pp. 18-27

mais na parte conceitual e histórica, a parte da fé e da religião é essencial para entender muito do universo do Taoísmo.

Já abordando o Tai Chi Chuan em si, se trata da prática marcial que é fundamentada na prática do Tai Chi, e este que por sua vez ser pode traçado desde a filosofia chinesa antiga de forma concreta, tanto nas ideias taoístas quanto confucionistas, mas a associação primordial das práticas físicas do Taoísmo pode ser visto na prática do *daoyin*, que compõe uma forma de meditação taoísta que tem sua base na práticas de exercícios em busca de um equilíbrio corpóreo, prática esta que embora tenha fundamentos anteriores até mesmo ao taoísmo e a medicina tradicional chinesa, eventualmente acabariam por serem incorporados ao Taoísmo conforme a escola vai se tornando uma prática social difundida até ocorrer a sistematização do *daoyin*, isto ocorre principalmente pela percepção taoísta de que a preservação da saúde por meio do exercício e de que se manter um equilíbrio no corpo é algo essencial para se obter uma maior longevidade e vitalidade. A prática do *daoyin* tem uma longa história antes da incorporação às práticas marciais, pois de acordo com a exposição de Meir Shahaar em *The Shaolin monastery: history, religion, and the Chinese martial arts*, foram feitas descobertas arqueológicas de manuais de ginástica e de autopreservação por meio das escavações de tumbas datadas do segundo século antes de cristo, de modo que o registro da existência de tais práticas se estende por pelo menos desde o período da dinastia Han ocidental⁷.

Contudo é difícil de estudar como se deram os desenvolvimentos internos do Taoísmo para com o Tai Chi e sua prática marcial, de seus desdobramentos e em alguns de seus aspectos fundamentais históricos, dada a natureza de como os conhecimentos do Tai Chi são transmitidos, pois de acordo com os Mestre Waysun Liao, estes são conhecimentos tradicionalmente transmitidos por via oral e de maneira interpessoal ao longo das gerações de mestres e aprendizes ao invés de serem transmitidos via registros escritos⁸. De acordo com Liao, a primeira sistematização conhecida do Tai chi na China teria ocorrido no século II por meio do médico Hua-Tuo com o *Wu Qin Xi*, centrada em uma prática de *daoyin* que se utiliza da prática de

⁷ SHAHAR, Meir. *The Shaolin monastery: history, religion, and the Chinese martial arts*. 2008 Pp. 140-144

⁸ Waysun Liao, *T'ai Chi Classics*. Shambhala, 1990. Prefácio.

exercícios para a melhoria da saúde física e mental⁹, assim pode ser traçada que a existência de práticas de Tai Chi sistematizadas já existiam há milhares de anos antes da primeira sistematização histórica do Tai Chi Chuan, contudo Meir Shaha vai descrever que mesmo ainda no período medieval chinês não existiriam associações claras entre a prática de combate com o taoísmo, uma vez que as práticas físicas do Tai Chi ainda manteriam foco na saúde física e espiritual e neste momento ainda não presumiam o desenvolvimento de habilidades de combate. Tal transformação só ocorreria de forma mais sistemática entre as dinastias Ming e Qing, gerada por meio de um novo sincretismo que associava a luta com as práticas religiosas e fisiológicas, sendo o Tai Chi Chuan uma síntese desta incorporação que já se desenvolvia ao longo do tempo, mas que se consolidaram por meio de uma combinação das antigas práticas do Tai Chi e do *daoyin* com as diversas práticas de combate marcial desarmado do *wushu* existentes no período Ming¹⁰. Embora exista uma atribuição lendária da origem do Tai Chi Chuan ao monge taoísta Zhang Shanfeng em torno dos séculos 13/14 no entorno do período da conquista da dinastia Yuan pela dinastia Ming, ainda não existem menções ou documentos que comprovem a existência de conceitos e denominações ligadas a prática marcial sistematizada ainda neste período, o que não significa que a função marcial era totalmente inexistente, pois Liao argumenta que a prática de um Tai Chi marcial em contraste ao Tai Chi emergia durante os períodos de crise na China, e quase sempre os praticantes de Tai Chi acabavam envolvidos com o trabalho de pacificação em suas respectivas regiões, de modo que haveria a necessidade de se assimilar um aspecto marcial ao Tai Chi até eventualmente este se tornar o aspecto predominante da prática, ao mesmo tempo que o Tai Chi sem o aspecto marcial persistiria em templos, locais isolados e retornaria em períodos de paz¹¹. De acordo com as pesquisas do especialista em artes marciais Tang Hao, uma origem histórica comprovável apenas se daria no século XVII, mais especificamente em torno da década de 1660, por meio do trabalho de sistematização do ex-general Chen Wangting, o qual teria sido aposentado por causa do fim da dinastia Ming e depois se tornado adepto da escola de pensamento taoísta, posteriormente sendo o responsável pelo desenvolvimento do estilo Chen¹², a qual seria a primeira e mais

⁹ Ibid. Pp. 9-10

¹⁰ SHAHAR, Meir. Op. Cit. 2008. Pp. 147-149

¹¹ Waysun Liao, Op. Cit. 1990. Pp.12-13

¹² LIXIN, Gu. Op. Cit. 1996. Pp. 1-3

antiga das cinco escolas clássicas de Tai Chi Chuan, sendo as outras quatro as escolas Yang, Wǔ, Wú e Sun. Ao mesmo tempo o destaque feito por Roberto Melo, Ronaldo Varejão, Alessandra Câmara e Jeferson Gomes em *Da Arte da guerra à arte de viver - o Tai Chi no Processo de Educação*, nos traz a ideia de que o processo de constituição e do acesso do *wushu*, enquanto as amplas práticas marciais desarmadas, a qual inclui a prática taoísta do Tai Chi Chuan, teve uma história conturbada desde as suas primeiras raízes da prática durante o período Han, especialmente ao longo da idade média com a restrição das práticas a aqueles que não fossem nobres por causa da crença de existir um potencial de invencibilidade dos praticantes das artes marciais, fora isto também ocorre a proibição da prática para quem estivesse fora do meio militar durante a dinastia Yuan, assim a prática popular se perpetuou de modo limitado a locais isolados, templos e mosteiros durante séculos por causa autonomia destes ambientes frente a ordem imperial, sendo o templo *Shaolin* o expoente da prática¹³. Na exposição de Liao e de Moizes Torquato, muito da difusão que iria ocorrer das artes marciais chinesas teria sido originada por meio do espalhamento pela China de monges Budistas e Taoístas, os quais carregavam consigo seus conhecimentos em artes marciais e de treinamento físico, sendo que o templo criado nas montanhas Wudang se tornaria o expoente do Taoísmo e da prática do Tai Chi¹⁴, o que denota a necessidade histórica de uma grande proximidade entre a prática e a fé para que pudesse ocorrer a própria difusão desta.

Pode-se observar que o debate sobre as origens e a constituição da arte marcial é extensa, entre as definições conceituais, criadores míticos e a própria sistematização do Tai Chi, mesmo o próprio *wushu* também teria um registro histórico bastante limitado durante boa parte da história, só sendo iniciado de forma sistemática no século XIX¹⁵. Mas ainda assim é possível perceber que a natureza da arte marcial se associaria ao taoísmo de forma mais conceitual ao desenvolvimento do *chi* ao ser marcado pelo uso de exercícios fundamentados em uma busca pelo equilíbrio no

¹³ MELO, ROBERTO; VAREJÃO, RONALDO; CÂMARA, ALESSANDRA; GOMES, JEFERSON. *Op. Cit.*, 2013, Pp. 182-184

¹⁴ TORQUATO, MOIZES. *ESTUDO SOBRE A SEGUNDA DAS OITO VERDADES DO TAI JI MENCIONADAS POR WAYSUN LIAO: "TEU CORPO INTEIRO DEVE SER TRANSPARENTE E VAZIO. DEIXA QUE O INTERIOR E O EXTERIOR SE FUNDAM E TORNEM-SE UM SÓ"*. São Paulo: ESCOLA BRASILEIRA DE MEDICINA CHINESA - EBRAMEC, 2010. Pp. 23-24.

¹⁵ *Ibid.* Pp. 182

corpo, especialmente pelo *chi* ser um aspecto fundamental das ciências tradicionais chinesas, e a prática deste se dá pela própria prática do Tai Chi, uma vez que a prática física busca otimizar a circulação do *chi* no organismo e no treinamento que busca integrar o *tao* ao corpo humano, e com as práticas filosófico-culturais da escola Taoísta estando alinhadas com atos da repetição, circulação e movimentação do *chi*, logo a prática toma forma de exercício físico e eventualmente também assume uma forma prática marcial com o Tai Chi Chuan. A movimentação se torna um ato de meditação, da busca pelo equilíbrio e integração e desenvolvimento do *chi*, do Tao e a prática da luta.

A China e as percepções contemporâneas do Taoísmo e sua visão junto ao Tai Chi Chuan.

Conforme explicitado na introdução, a prática do Tai Chi Chuan tem encontrado seu local na sociedade e realiza um papel enquanto prática de saúde coletiva e prática cultural, mas isto é relacionado a prática *per se*, então também se faz necessário entender como o Taoísmo é percebido com o passar do tempo e se isto afeta ou não a prática do Tai Chi Chuan, uma vez que a escola é diretamente responsável pela origem muito da constituição da prática.

O autor sinólogo Russel Kirkland descreve em sua obra *Taoism: the enduring tradition* que embora já existissem alguns desacordos de longa data entre o pensadores taoístas e os pensadores confucianos, ao longo da história chinesa os taoístas e seus princípios eram normalmente valorizados e reconhecidos pela sociedade, principalmente pela ordem imperial chinesa até mesmo nas dinastias mais recentes, tendo uma participação ativa na política e seus representantes servindo como conselheiros, protetores do reino, legitimadores do poder e da harmonia no estado, mas destaca que ao longo da primeira parte do século XX ocorre uma mudança de paradigma e esta visão sobre o Taoísmo teria sido afetada, com o Taoísmo tendo passado a ser percebido muitas vezes de uma forma bastante simplista e persistente, especialmente numa abordagem dos estudiosos e sinólogos ocidentais, com o Taoísmo sendo representado como algo de externo a sua sociedade, aonde os taoístas nunca teriam se importado com a sociopolítica chinesa, servindo como um refúgio para aqueles que não queriam tomar parte na sociedade

de forma construtiva e sendo constituída de indivíduos egocêntricos, escapistas ou subversivos, e ao mesmo tempo, o Taoísmo também poderia ser percebido como um apanágio de classes de elite e letradas, com o Taoísmo servindo como uma escola de ensinamentos do como governar¹⁶. Não só no ocidente, mas algumas destas perspectivas também se mantiveram mesmo nas interpretações orientais na história recente e dentro da própria China, especialmente por causa do impacto do governo secular e socialista chinês dadas as restrições internas e as políticas culturais nacionais que estiveram em voga em parte do século XX, as quais impactam não só a reputação do taoísmo mas sua própria prática, e também afetaram especialmente a difusão de aspectos religiosos e históricos envolvidos no taoísmo, por consequência também em suas práticas relacionadas, como o próprio Tai Chi Chuan¹⁷ que começa a aparecer em alguns momentos mais como uma prática de saúde do que uma prática de saúde e sociocultural legada do Taoísmo.

Apesar deste período de suspeita e restrição, o autor pontua que ainda assim a prática do Tai Chi Chuan se manteve como uma prática extremamente popular, com grande difusão e identificação para com o público geral ao longo das décadas, mas muitas das ideias taoístas que a prática carrega acabaram sendo ofuscadas e relegadas a um segundo plano na história recente em prol das práticas coletivas e de saúde, e só em tempos mais recentes, após as maiores aberturas culturais e sociais que a China e o ocidente dariam vazão às estas perspectivas uma vez que só a partir da década de 1990 que os estudiosos voltariam a ter interpretações mais complexas e menos persistentes sobre o taoísmo, e para além disto, com o fim da revolução cultural o taoísmo não se manteve mais restrito e voltou a ser reconhecido como uma das doutrinas religiosas reconhecidas pelo governo chinês no começo da década de 1970, de modo que apesar dos embates e críticas, o taoísmo ainda persiste enquanto filosofia, fé e componente de práticas como o Tai Chi Chuan até o presente.

Conclusões:

É interessante notar que a construção de uma arte marcial como o Tai Chi Chuan está sempre permeada por sínteses, transformações e sincretismos, sua

¹⁶ RUSSEL, Kirkland. *TAOISM: The enduring tradition*. 2004. Pp.142-144, 209

¹⁷ Ibid. Pp.4-6

origem está permeada de práticas taoístas, de saúde, monásticas e militares, que se unem em um período de transformação e transição dinástica, e ao mesmo tempo que a prática atinge um status de ampla difusão e adoção, alguns dos aspectos mais místicos e religiosos são diminuídos e eventualmente restaurados dentro de um contexto recente, a prática encontra uma ampla prática sistematizada e difundida desde formas sistematizadas para massas ou em moldes mais tradicionais, mas ao mesmo tempo que tudo isto ocorre, é uma prática que mantém constantes durante toda sua história, principalmente de ser uma atividade física com grandes benefícios para o corpo e para a mente daqueles que a praticam, fundamentada tanto em pesquisas recentes quando no pensamento tradicional chinês.

Com base na pesquisa realizada pode-se perceber que as relações sociais, históricas e filosóficas entre as práticas marciais e o pensamento taoísta compõem terrenos bastante férteis para a pesquisa, não só pela extensão histórica da prática e pela riqueza cultural dela, mas também pelo baixo número de produções em língua portuguesa que trate destes temas de uma forma mais direta sem ser por meio das discussões sobre saúde, dos manuais e das artes marciais chinesas como um todo.

Deste modo talvez um dos pontos centrais que valha ser destacados sobre esta pesquisa seja a dificuldade em realizar um levantamento bibliográfico sobre o tema, pois apesar do fato de existirem relações históricas e culturais bastante claras entre o Tai Chi Chuan e o Taoísmo, a bibliografia disponível que trata de ambos os temas e faz uma correlação entre eles é bastante inconsistente, especialmente lidando com o conteúdo disponível em português e inglês, de forma que esta temática aparece sempre de forma fragmentada, assim se faz necessária uma pesquisa partindo de outras abordagens, como por meio da temática de artes marciais, do *wushu*, da história da China e demais temas filosóficos chineses para se obter algum material mais concreto. Para além deste problema principal existe o fato de que a própria natureza da transmissão do conhecimento interpessoal e oral do Tai chi e do Tai Chi Chuan torna algumas informações de muito difícil acesso, mas também existem alguns outros problemas como da própria abordagem ou da qualidade do conteúdo existente ou disponível, pois ao realizar uma pesquisa inicial pode-se constatar que embora exista uma bibliografia do tema mesmo em português, parte considerável dela é constituída essencialmente de manuais da prática do Tai Chi e do Tai Chi Chuan, as quais normalmente contém apenas informações bastante breves ou introdutórias,

o que dificulta a pesquisa de materiais para estudo já que estes não fornecem um destaque em algumas temáticas, especialmente a parte histórica e formativa da prática para além de alguns trechos ou capítulos breves, dificultando a busca por tais tipos de informações, fora isto a questão terminológica também pode se mostrar como um grande complicador na realização da pesquisa, já que não existe consenso no uso da terminologia que designa o Tai Chi Chuan nem em português ou inglês, com produções usando variações do termo como por exemplo em *Taiji-Quan*, *Tai Ji Quan*, *Taiji Juan*, *Tai Ji Chuan* e *T'ai-chi Ch'uan*, para além de terem de ser consideradas situações onde o *Chuan/Quan* é descartado e se usa apenas o *Tai Chi* para falar da arte marcial de forma descontextualizada como se este fosse um sinônimo, o que acaba se confundindo com a prática de meditação não marcial, ou até mesmo situações onde o termo aparece de forma traduzida em *Shadow Boxing*.

Bibliografia:

GABANI, Michelle Suzana de Almeida. *TAI CHI CHUAN: O COMBATE AO DUALISMO PELA EXPERIÊNCIA MÍSTICA DO SAGRADO*. RELEGENS THRÉSKEIA, Curitiba, v. 3, ed. 1, 2014.

GUO, Yucheng; QIU, Pixiang; LIU, Taoguang. *Tai Ji Quan: An overview of its history, health benefits, and cultural value*. Journal of Sport and Health Science, Shanghai, v. 3, p. 3-8, 2014.

INTRODUCTION. In: KOHN, Livia; KIRKLAND, Russel; BARRET, T. H. *Daoism Handbook*. Leiden: Brill, 2000.

LIAO, Waysun. *T'ai Chi Classics*. Boston & London: Shambala, 1990.

LIN, Liu Pai. *Mestre Liu Pai Lin fala sobre o Tai Chi*, 1987. Disponível em: https://web.archive.org/web/20160303182908/http://www.antonimoreira.pro.br/palestra_mestre.htm. Acesso em: 8 dez. 2022.

LIXIN, Gu. *The Origin, Evolution and Development of Shadow Boxing*. In: *Chen Style Taijiquan*. Beijing. Mornin Glory Publishers, 1996. p. 1-11.

MELO, ROBERTO; VAREJÃO, RONALDO; CÂMARA, ALESSANDRA; GOMES, JEFERSON. *Da Arte da guerra à arte de viver - o Tai Chi no Processo de Educação*. [SYN]THESIS, Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 179-193, 2013.

SHAHAR, Meir. *The Shaolin monastery: history, religion, and the Chinese martial arts*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008. ISBN 978-0-8248-3110-3.

TORQUATO, MOIZES. *ESTUDO SOBRE A SEGUNDA DAS OITO VERDADES DO TAI JI MENCIONADAS POR WAYSUN LIAO: "TEU CORPO INTEIRO DEVE SER TRANSPARENTE E VAZIO. DEIXA QUE O INTERIOR E O EXTERIOR SE FUNDAM E TORNEM-SE UM SÓ"*. São Paulo: ESCOLA BRASILEIRA DE MEDICINA CHINESA - EBRAMEC, 2010.

RUSSEL, Kirkland. *TAOISM: The enduring tradition*. Nova Iorque: Routledge, 2004. ISBN 0-203-65351-3.

WEN, Jian-sheng; SU, Min. *The Historical Origin of the Chinese Taoist and Tai Chi*. IPEDR, Xiam, v. 58, ed. 25, p. 111-114, 2012.